

ҲАРБИЙ ИНТИЗОМНИНГ МОҲИЯТИ

Ахмеджанов Аъзамжон Қосимжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Тошкент “Темурбеклар мактаби”
ҳарбий-академик лицейи ЧҚБТ фани катта ўқитувчиси

Аннотация: Ҳарбий интизом Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг жанговар тайёргарлик ва жанговарлик қобилятининг асосларидан бири бўлиб ҳисобланади. Унинг жиҳатлари «Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат тўғрисида»ги, «Мудофаа тўғрисида»ги қонунларда мужассамлашган.

Калит сўзлар: ҳарбий интизом, ишонтириш, мажбурий чора, кун тартиби, рағбатлантириш, интизомий таъзир.

Ҳарбий интизомнинг моҳияти. Муддатли ҳарбий хизматчиларга нисбатан қўлланиладиган рағбатлантиришлар ва интизомий таъзир чоралари.

Ушбу низом ҳарбий интизомнинг моҳиятини, ҳарбий хизматчиларнинг унга риоя қилиши бўйича мажбуриятларини, рағбатлантириш ва интизомий таъзирларнинг кўринишларини, командир (бошлик)ларнинг уларни қўллаш бўйича ҳуқуқларини, шунингдек, таклиф, ариза ва шикоятлар бериш, уларни кўриб чиқиш тартибларини аниқлаб беради.

Ҳарбий интизом — бу барча хизматчиларнинг қонун, ҳарбий Низомлар томонидан, командирлар (бошлиқлар) буйруқлари билан белгиланган тартиб ва қоидаларга қатъий ва аниқ риоя этилишидир. Ҳарбий интизом ҳар бир хизматчининг Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилишга бўлган ҳарбий бурч ва шахсий масъулияти, ўз халқига мислсиз садоқатини ҳис қилишга асосланади.

Ҳарбий хизматчиларда юксак интизомни тарбиялашнинг асосий усули ишонтиришдир. Аммо ишонтириш ўз ҳарбий бурчига сидқидилдан ёндашмаганларганисбатан мажбурий чоралар кўришни истисно этмайди.

Ҳарбий интизом ҳар бир ҳарбий хизматчидан:

Ватанга қасамёдга содиқ бўлишни, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига қатъий бўйсунитишни;

ўз ҳарбий бурчини моҳирлик ва жасорат билан бажаришни, ҳарбий ишни сидқидилдан ўрганишни, ҳарбий ва давлат мулкини асрашни;

ҳарбий хизмат қийинчиликларини мардонавор енгишни, ҳарбий бурчни бажариш учун ўз жонини ҳам аямасликни;

сергак бўлишни, ҳарбий ва давлат сирларини қатъий сақлашни;

ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ҳарбий низомларда кўрсатиб берилган ўзаро муносабатларни қўллаб-қувватлашни, жанговар биродарликни мустаҳкамлашни;

командир (бошлиқ)ларга ва бир-бирига ҳурмат кўрсатиш, ҳарбийча саломалик ва хушфееълик қоидаларига риоя қилишни;

жамоат жойларида ўзини муносиб тутишни, номуносиб хатти-ҳаракатлардан ўзини ва бошқаларни тийиб қолишни ва фуқароларнинг орномусини ҳимоя қилишни талаб этади.

Ҳарбий интизомни вужудга келтириш, уни юқори даражага кўтариш ҳар бир ҳарбий хизматчидан, аввало, ўзида инсонийлик, тўғрисиўзлик, ҳалоллик, шахсий масъулият, Ватангақасамёдга садоқат, ҳарбий бурчга шараф, деб қараш каби хислатларни вужудга келтиришни талаб қилади. Юқорида санаб ўтилган хислатларни шакллантиришда, аввало, ҳар бир ҳарбий хизматчи мазкур хислатларни ўзида қарор топтира олишга интилиши керак.

Армияда мустаҳкам интизом бўлмаса, унинг таназзулга учраши муқаррар. Интизом ғалабанинг асоси саналади. Буюк саркарда аждодларимиз – Тўмарис, Спитамен, Жалолиддин Мангуберди, Амир Темур, Заҳриддин Муҳаммад Бобур ўз қўшинларидаги юксак интизом туфайли доимо ғалабага эришганлар.

Юксак ҳарбий интизомга ушбу жиҳатлар орқали эришилади:

ҳарбий хизматчиларда юксак ахлоқий-руҳий ва жанговар фазилатларни тарбиялаш, командир (бошлиқ)ларга онгли тарзда бўйсунуш;

ҳар бир ҳарбий хизматчининг ўз мажбуриятлари ва ҳарбий низомлар талабларини бажаришга шахсий масъулияти;

ҳарбий қисм (бўлинма)да ички тартибга бўйсунуш, барча ҳарбий хизматчилар томонидан кундалик режимга қатъий риоя қилиш;

жанговар тайёргарликни пухта ташкил этиш ва у барча шахсий таркибни қамраб олиши;

командир (бошлиқ)ларнинг ўз қўл остидагиларга талабчанлиги ва уларнинг ижрочилигини назорат қилиш, ҳарбий хизматчиларнинг шаънини ҳурмат қилиш ва бу ҳақда доимий қайғуриш, ишонтириш, мажбурлаш, жамоатчилик таъсири каби омилларни тўғри уйғунлаштириш ва ўрнида қўллаш;

ҳарбий қисм (бўлинма)ларда зарур моддий-маиший шароитларни яратиш.

Ҳарбий интизомни мустаҳкамлашда, хизматга масъулият ҳиссини ошириш, тарбия сифатини юқори даражага кўтаришда ҳарбий хизматчиларни рағбатлантириш алоҳида аҳамиятга эга. Ҳар бир инсоннинг ўзи қилган меҳнати самарасини кўриши, уни янги-янги ютуқлар сари етаклайди. Шуларни инобатга олган ҳолда Интизом низомида ҳарбий хизматчиларни рағбатлантириш масаласига алоҳида эътибор берилган.

Вақтнинг тақсимланиши ва кундалик тартиб

Ҳарбий қисмда вақтнинг тақсимланиши унинг доимий жанговар шайлиги таъминланадиган ва шахсий таркиб жанговар ўқувини уюшган ҳолда ўтказиш шароитлари яратиладиган, тартиб, ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий интизоми ва тарбияси сақланадиган, уларнинг маданияти даражаси ошириладиган, ҳар томонлама маиший хизмат кўрсатиладиган, ўз вақтида ҳордиқ ва овқат бериладиган даражада амалга оширилади.

Ҳарбий қисм ёхуд кўшилма командири кун тартибини Қуролли Кучлар хили ва кўшинлар тури, ҳарбий қисм олдида турган вазифалар, йил фасли, маҳаллий ва иқлим шароитларини инобатга олган ҳолда белгилайди.

Кун тартибида тонгги жисмоний машқ, эрталабки ва кечки ювиниш, эрталабки кўрик, ўқув машғулотлари ва уларга тайёрланиш, махсус (ишчи) кийимини алмаштириш, овқат ейишдан олдин поябзал тозалаш ва қўл ювиш, овқат ейиш, қурол-аслаҳа ва ҳарбий техникага қаров ва хизмат кўрсатиш, тарбиявий ва оммавий спорт машғулотлари, шахсий таркибга ахборот бериш, радио тинглаш ва теледастурларни томоша қилиш, хасталарни тиббиёт пунктида қабул қилиш, ҳарбий хизматчиларнинг шахсий эҳтиёжлари (камида 1 соат), кечки сайр, йўқлама ва 8 соатлик уйқу учун вақт кўзда тутилган бўлиши лозим.

Овқат тановуллари ўртасидаги оралик 7 соатдан ошмаслиги керак. Тушликдан сўнг ярим соат (30 минут) мобайнида машғулотлар ёхуд ишлар ўтказилмаслиги лозим.

Ҳар ҳафта қурол-аслаҳа, ҳарбий техника ва бошқа моддий воситаларга хизмат кўрсатиш, парклар ва ўқув-моддий иншоотларни жиҳозлаш ва ободонлаштириш, ҳарбий шахарчани тартибга келтириш ва бошқа ишларни бажариш мақсадида хўжалик куни ўтказилади. Айни шу куни, одатда, барча хоналарни ялпи йиғиштириш, шунингдек, шахсий таркибни ҳаммомда чўмилтириш ўтказилади.

Аскар ва матросларга қўлланиладиган рағбатлантиришлар

Рағбатлантириш ҳарбий хизматчиларни тарбиялашнинг ва ҳарбий интизомни мустаҳкамлашнинг муҳим воситасидир. Ҳар бир командир (бошлик) Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Интизом низомида берилган ҳуқуқлар доирасида ўз қўли остидаги ҳарбий хизматчиларни кўрсатган жасорати, фойдали ташаббуси, тиришқоклиги ва аъло хизмати учун рағбатлантириши лозим.

Аскарлар, матрослар, сержантлар ва старшиналарга қўлланиладиган рағбатлантириш кўринишлари қуйидагилардир:

олдидан берилган интизомий таъсир чораларини бекор қилиш;
миннатдорчилик эълон қилиниши;

ҳарбий хизматчининг юртига ёки хизматгача бўлган ўқув жойи (иш жойи)га у ҳарбий бурчини намунали бажараётганлиги ва рағбатлантириш олганлиги тўғрисида хабар бериш;

фахрий ёрлик, қимматбаҳо совға ёки пул билан мукофотлаш;

ҳарбий хизматчини ҳарбий қисм Жанговар байроғи ёнида суратга олиш билан тақдирлаш;

сержантлар (старшиналар)га улар штат бўйича эгаллаб турган лавозимида ҳарбий унвонидан бир поғона юқори ҳарбий унвон бериш;

аълочилик кўкрак нишони билан тақдирлаш;

аскар, матрос, сержант, старшиналарнинг фамилияси, исмини, отасини исмини ҳарбий қисмнинг (кема)нинг Ҳурмат китобига киритиш;

аскар, матрос, сержант, старшиналарга (курсантлар бундан мустасно) йўлга кетган вақтдан ташқари 10 суткагача таътил бериш.

Ҳарбий хизматчиларга қўлланиладиган интизомий таъзирлар

Аскарлар ва матросларга қўлланиладиган интизомий таъзир ҳам, шунингдек, рағбатлантириш сингари ҳарбий хизматчиларни тарбиялаш, ҳарбий интизомни мустаҳкамлашдаги асосий турлардан рағбатлантириш билан бирга интизомий таъзирлар ҳам қўлланилади. Интизомий таъзирни қўллашдан асосий мақсад бошқа ҳарбий хизматчилар томонидан бундай камчилик-нуқсонларга йўл қўймаслик. Ҳарбий интизомни бузганлик ва маъмурий қонунбузарлик учун ҳарбий хизматчи шахсан жавобгардир.

Аскар, матрос, сержант ва старшиналарга бериладиган интизомий таъзирлар:

хайфсан;

каттик ҳайфсан;

аскар ва матросни навбатдаги жавоб беришдан ёки кемадан соҳилга чиқаришдан маҳрум қилиш;

муддатли хизматдаги аскар ва матросларни 5 нарядгача навбатдан ташқари нарядга тайинлаш;

10 суткагача гауптвахтага банд қилиш;

аълочининг кўкрак нишонидан маҳрум қилиш.

Ҳарбий хизматни шартнома асосида ўтказаетган аскар, матрос, сержант ва старшиналарга улардан ташқари:

хизматга тўлиқ лойиқ эмаслиги тўғрисида огоҳлантириш;

мансабдан пасайтириш;

ҳарбий унвонидан бир поғона пасайтириш;

ҳарбий унвонидан бир поғона пасайтириб, паст лавозимга ўтказиш;

захирага муддатидан олдин бўшатиш;

муддатидан олдин захирага бўшатиб, сержант (старшина) унвонидан маҳрум қилиш қўлланилади.

Интизомий таъзир чораси ва айби аниқланганда, қуйидагилар эътиборга олинади: хатти-ҳаракатларининг тавсифи, у содир этилган ҳолат, унинг айбдорлари, айбдорнинг олдинги хулқи, шунингдек, тартибни билиш даражаси. Интизомий таъзирнинг қаттиқлиги, агар воқеа жанговар навбатчилик (жанговар хизмат) ва бошқа хизмат вазифаларини бажаришда, маст ҳолатда ёки тартибни жиддий бузишга олиб келса, кучаяди.

Интизомий таъзирлар қоидага кўра, зудлик билан ижро этилади ва фавқулодда ҳолатларда бир ой ичида ижро этилади. Бир ойлик муддат тугагач, таъзир ижро этилмайди, лекин у ҳақдаги қайд хизмат варақасида сақланади. Рағбатлантириш ва интизомий таъзир чоралари тўғридан тўғри бошлиқлар, айрим ҳолларда гарнизон бошлиқлари, денгиз катталари ва гарнизон ҳарбий комендантлари томонидан белгиланиши мумкин.

Ариза бериш, таклиф, ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш тартиби

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари, низомлар, буйруқлар талабларининг бузилиши ёки шахсларнинг бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатлари, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг жанговар шайлигига салбий таъсир этувчи ҳолатлар, сабаблар ва шарт-шароитлар, шунингдек фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бузилиши ҳолатлари тўғрисида ҳарбий хизматчи ўзининг бевосита ёки юқори турувчи командирларига маълумот беришга мажбурдир.

Ҳарбий хизматчи Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ-тартибот ва суд органларига қонунда белгиланган тартибда мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Ҳарбий хизматчи ўзига нисбатан командирлар (бошлиқлар) ёки бошқаларнинг ноқонуний ҳаракатлари, қонун томонидан ўрнатилган ҳуқуқ ва имтиёзларининг бузилиши тўғрисидаги шикоятни устидан арз қилинган шахснинг бевосита бошлиғига берилади, агар шикоятчи кимнинг айби билан ўзининг ҳуқуқи бузилаётганини билмаса, шикоят команда бўйича топширилади.

Қабул қилинган қарордан қаноатланмаган тақдирда ҳарбий хизматчи ҳимояланиш ҳамда бузилган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини тиклаш учун ҳуқуқ-тартибот ёки суд органларига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Шикоят қилган ҳарбий хизматчи ўз хизмат мажбуриятлари ва буйруқларни бажаришдан озод этилмайди.

Ўзини айбсиз деб ҳисоблаган ҳарбий хизматчи унга интизомий таъзир жорий этилганлиги тўғрисида маълум бўлган кундан бошлаб 10 сутка давомида унга интизомий таъзир жорий этган шахсга ёки ундан юқори турувчи командирига (бошлиғига) шикоят қилиш ҳуқуқига эга, қабул қилинган

қарордан норози бўлган тақдирда ҳуқуқ-тартибот ёки суд органларига мурожаат қилиши мумкин.

Командир ёки берилган интизомий таъзирга шикоятни кўриб чиқувчи орган хатти-ҳаракат содир этилган вазиятни, хизматга бўлган муносабатини, интизомий таъзирнинг содир этилган хатти-ҳаракатнинг оғирлигига мос келиши, таъзирнинг қўлланиш тартибига риоя этилганлигини ёки бошқа қонунчиликда белгиланган меъёрларнинг бузилганлигини аниқлаган ҳолда ҳарбий хизматчига қўлланилган интизомий таъзирни ноқонуний деб ҳисоблаб, уни бекор қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга.

Командир (бошлиқ) келиб тушган шикоятларга зийраклик ва диққат билан қарашга, қонунда белгиланган тартибда ҳар томонлама ва холисона кўриб чиқилишини таъминлашга, шикоят кўриб чиқилганидан сўнг, мурожаатчига дарҳол натижаси ва қабул қилинган қарор тўғрисида хабар беришга мажбурдир.

Мурожаатни (шикоятни) кўриб чиқишда командирга (бошлиққа) қуйидагилар тақиқланади:

мурожаатларни (шикоятларни) кўриб чиқиш учун асоссиз бошқа органларга бериш ёки қарори, ҳаракати (ҳаракацизлиги) устидан арз қилинган шахсларга кўриб чиқиш учун юбориш;

ўзларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини амалга ошириш ёки ҳимоя қилиш мақсадида ҳамда мурожаатида шахсий фикри ва танқидий нуқтаи назарини изҳор этган шахсларни таъқиб қилиш;

мурожаат қилувчининг розилигисиз унинг шахсий ҳаёти ҳақидаги маълумотларни ошкор қилиш.

Мурожаатнинг кўриб чиқилиши натижаси ва унда баён этилган масалалар бўйича қабул қилинган қарор тўғрисида мурожаатчига мурожаат баён этилган тилда етказилади ва унда қонунчилик ҳужжатлари меъёрларига таянган аниқ далиллар келтирилиши, мурожаатда кўрсатилган ҳар бир масала бўйича рад этувчи ёки тасдиқловчи далиллар акс эттирилиши ҳамда қабул қилинган қарордан қаноатланмаган тақдирда шикоят қилиш тартиби тушунтирилиши лозим.

Мурожаатда кўтарилган барча масалалар кўриб чиқилган, улар бўйича керакли чоралар кўрилиб, қонунчиликка мос равишда тўлиқ жавоб берилган тақдирда мурожаат ҳал этилган деб ҳисобланади.

Командир мурожаат кўриб чиқилиши натижасига кўра қабул қилинган қарорнинг ижросини назорат қилишга, шунингдек агар ҳуқуқ, эркинлик ва қонуний манфаат бузилиши натижасида зарар етказилган бўлса, зарарни қоплаш бўйича тўлақонли чора кўришга мажбур. Ноқонуний ҳаракат (ҳаракацизлик) туфайли етказилган зарарни қоплаш зарар етказган шахс

томонидан ёки қонунчиликда назарда тутилган тартиб ва ҳолатда суднинг қарорига мувофиқ амалга оширилади.

Интизомий таъзирлар бекор қилинганидан сўнг ҳарбий хизматчиларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланади, улардан ундирилган маблағлар эса командирнинг буйруғи ёки қонунчиликда белгиланган тартибда суднинг қарорига мувофиқ қопланади.

Командир ва масъул мансабдор шахслар давлат ва Қуролли Кучлар манфаатлари, ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг бузилиши ҳолатларининг сабабларини аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида мурожаатларни умумлаштирадилар ва таҳлил қиладилар.

Барча мурожаатлар келиб тушган кунда рўйхатга олинади ҳамда уларда кўрсатилган ҳолатлар бўйича ўтказилган текширув материаллари ва қабул қилинган қарор тўғрисидаги жавоб хати билан биргаликда қонунда ва хизмат иш юритиш қоидаларида белгиланган тартибда сақланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси,
2. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонун (янги таҳрири), ЎРҚ-445-сон, 11.09.2017й.
3. Ўзбекистон Республикаси Интизом низоми, 09.10.1996й.
4. Ўзбекистон Республикаси ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасалари учун "Чакирувга қадар бошланғич тайёргарлик" фани ўқув дастури, 2020й.
5. "Чакирувга қадар бошланғич тайёргарлик", ўқув қўлланма, 2017й.

